

MIGRATSIYA JARAYONIGA OID ASOSIY TUSHUNCHALAR

G'oyibov Jo'rabek Choriyevich

Yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori(Phd)

Ichki ishlar vazirligi Buxoro akademik litseyi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260965>

Annotatsiya. Ushbu tezisda migratsiya jarayoniga oid asosiy tushunchalar va ularning mohiyati haqida fikr yuritilgan. Tezisning ahamiyatli jihati shundaki, migratsiya jarayoni yo'nalishi, sabablari, vaqti, amalga oshirish shakllari izohlangan. Shuningdek, xalqaro va mahalliy migratsiya jarayoni statistikasi berilgan.

Kalit so'zlar: migratsiya, ichki va tashqi migratsiya, mokisimon, epizodik, mehnat migratsiyasi, uyushgan va uyushmagan migratsiya.

Annotation. In this thesis, the main concept and essence regarding migration process are expressed. The important aspect of this thesis is the process of migration line, its reasons, time and the forms of implementation are explained. Furthermore, the statistics of international and local migration processes are given.

Key words: migration, internal and external migration, shuttle, episodic, labor migration, organized and unorganized migration.

Аннотация. В тезисах рассматриваются основные понятия миграционного процесса, а также их суть. Важным аспектом тезисов является исследование направлений, причин, времени и формы осуществления миграционного процесса. Также представлена статистика международного и внутреннего миграционного процесса.

Ключевые слова: миграция, внутренняя и внешняя миграция, челночная, эпизодическая, трудовая миграция, организованная и неорганизованная миграция.

Migratsiya bu - (lot. migratio - ko'chaman, joyimni o'zgartiraman) aholining yashash joyini o'zgartirishi bilan bog'liq ko'chishi nazarda tutiladi. Migratsiya - bu odamlarning harakati hisoblanib, uni ikkita asosiy toifaga bo'lishimiz mumkin:

- 1) mamlakat chegaralarini kesib o'tgan xalqaro migrantlar;
- 2) ichki migrantlar, ular o'z mamlakatlari ichida harakat qilishadi (masalan, qishloq joyidan shahargacha ko'chishi).

Migratsiya jarayoni iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanish bilan bir qatorda odamlarning erkin harakatlanish huquqi bilan bog'liq hodisa hisoblanadi. Migratsiya jarayonlarini tasniflashning asosiy mezonlari sifatida

migratsiya yo'nalishi, uni tashkil etilishi darajasi, sabablari va vaqtini ajratish mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda bizningcha, migratsiya jaryonlarini quyidagicha tasniflanishi lozim: ***migratsiya yo'nalishi bo'yicha*** – *ichki migratsiya va tashqi migratsiya.*

Ichki migratsiya deganda – mamlakat hududi doirasida ma'muriy-hududiy, geografik, iqtisodiy, shahar, qishloq va boshqalar orasida o'z doimiy yashash joyidan yangi joyga yashash uchun ko'chish tushunilishi kerak. Jumladan, O'zbekistonda ichki migratsiyaning viloyatlardan poytaxtga, viloyatlararo, viloyat ichidagi (qishloqdan qishloqqa, qishloqdan shaharga, shahardan shaharga, shahardan qishloqlarga) yo'nalishlari ajralib turadi.

Tashqi (chiqish) migratsiyasi – muayyan davlatda muqim yashaydigan jismoniy shaxslarning xorij (boshqa mamlakat)ga doimiy yashashga ko'chishi, ya'ni o'zining kelib chiqishi mamlakatidan xorijga (emigratsiya) yoki xorijdan muayyan davlatga doimiy yashash uchun ko'chib kirishi (immigratsiya)dir.

Migratsiya jarayonlari vaqti bo'yicha doimiy, vaqtinchalik, mavsumiy, mokisimon, epizodik migratsiyaga bo'linadi. Bunda *doimiy* (qaytmas) migratsiya doimiy yashash batamom o'zgartirilishi bilan bog'liq, bunday migratsiyaga misol shaharga qishloqdan migratsiya hisoblanadi.

Vaqtinchalik migratsiya juda uzoq bo'lmagan muddatga bir joydan boshqa joyga ko'chib o'tishni o'z ichiga oladi, ya'ni turar-joy muayyan va cheklangan muddatga o'zgartiriladi, odatda, boshqa hududda mehnat qilish va daromad topish bilan bog'liq bo'ladi.

Mavsumiy migratsiya yilning ma'lum davrlarida odamlarning yillik harakatlarini o'z ichiga oladi, masalan, o'rim-yig'im paytida qishloq xo'jaligi qiyin bo'lgan joylarga, yozda – dam olish maskanlariga va boshqalar.

Mokisimon migratsiya - o'z yashash joyidan boshqa joyga ish yoki o'qish joyiga muntazam borish va qaytishdan iborat jarayondir.

Epizodik migratsiya – vaqti-vaqti bilan amalga oshiriluvchi, uzoq vaqtga mo'ljallanmagan, tadbirkorlik, davolanish, madaniy loyihalarni amalga oshirish va shunga o'xshash boshqalardan iborat bo'lgan migratsiya jarayonidir.

Migratsiya jarayonlarini sabablarga ko'ra bir necha turlarga ajratish mumkin. *Ijtimoiy-iqtisodiy* asoslarga ko'ra amalga oshiriladigan migratsiya. Bunda aholi qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanish uchun yer topish uchun ko'chishi, mehnat qilish, yuqori daromad olish, yaxshi turmush tarzida yashash, yuqoriroq ijtimoiy mavqega ega bo'lish va boshqa maqsadlarda amalga oshiriladi.

Mehnat migratsiyasi – tez rivojlanayotgan davlatlarga boshqa mamlakatlarning ortiqcha ish kuchini mehnat qilish va daromad topish maqsadida amalga oshiriladi. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda 25 milliondan ortiq migrant mehnat shartnomalari asosida mehnat qilmoqda.

Migratsiya jarayonlarini amalga oshirish shakllariga ko'ra bir necha turlarga ajratish mumkin. *Uyushgan migratsiya* - yangi hududlarni, tabiiy resurslarni rivojlantirish, temiryo'llar, sanoat majmualari qurish va boshqalarni rivojlantirish muammolarini hal qilish uchun davlat yoki jamoat organlari ishtirokida va ularning iqtisodiy yordami bilan amalga oshiriladigan ijtimoiy uyushgan ko'chish jarayonlari. Uyushgan migratsiyaning asosiy turlari - ommaviy murojaatlar (masalan, qo'riq yerlarni o'zlashtirish, qurilish ishlarini amalga oshirish va boshqalar).

Uyushmagan (yoki yakka tartibdagi) migratsiya – asosan aholining muayyan subyektlarini yuqori daromad olish bilan yangi joyda o'z moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun har qanday muassasalardan moddiy yoki tashkiliy yordam olmagan holda o'z kuchi, mablag'i va vositalariga asoslangan holda amalga oshiriladi, bunda asosiy maqsad o'zining bilimi va malakasini, ijtimoiy maqomini oshirish, ta'lim olish, kasb o'zgartirish, oilaviy sharoitni yaxshilashga qaratiladi.

«Migratsiya jarayonlarini odamlarning xohishiga qarab, ya'ni ko'chish harakatlari shaxsiy tashabbusiga ko'ra yoki majburlikdan amalga oshirilganligiga qarab *ixtiyoriy va majburiy migratsiyaga* bo'linadi»¹.

Bunda eng og'ir migratsiya jaryonlari siyosiy va harbiy sabablardan kelib chiqib, majburiy migratsiya aholi uchun eng og'ir va ayanchli hisoblanadi. Ular qochoqlar va ichki ko'chirilgan shaxslar sifatida aholining bunday toifadagi paydo bo'lishi olib keladi. Bunday turdagi migratsiya davlatga kirish va chiqish chegara hududlarida ijtimoiy tanglikni kuchayishiga, aholi turmush darajasining pasayishiga, sog'liqni saqlash, ijtimoiy ta'minot tizimlarining ish hajmi ko'payishi va ish sifatiga salbiy ta'sir etishiga olib keladi. Bolalar ko'pincha ushbu jarayonlarga jalb qilinadi va ularning rivojlanishi va ta'lim olish sharoitlari buziladi.

Migratsiya jarayonlarida alohida o'rin *mokisimon* migratsiyaga tegishli. Bunda aholi bir joydan boshqa joyga mehnat qilish yoki o'qish uchun borishi va o'zining doimiy yashash joyiga qaytishidan iborat bo'lgan muntazam ko'chib yurish harakatlari mokisimon migratsiyani tashkil etadi. Odatdagidan farqli

¹ Исакулов Ш.Н. Вопросы дальнейшего совершенствования регулирования миграции населения в Республике Узбекистан // ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСИ 2017, 11. -С.55-61

o'laroq, mokisimon migratsiyada u muntazam ravishda, shaxsning doimiy yashash joyi va insonning ijtimoiy mavqeyi o'zgartirilmasdan amalga oshiriladi, hamda migratsiya muntazamligi mehnat sharoitlari (fasl)ga yoki o'qish tartibotlariga mos keladi. Mokisimon migratsiya aholining ish joyini tanlashi, kasbiy tayyorgarligi uchun teng sharoit yaratadi, aholining ijtimoiy harakatchanligini, qishloq aholisining ijtimoiy tuzilishidagi o'zgarishlarni va shahar turmush tarzining tarqalishini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, mokisimon migratsiyaning salbiy jihatlari mavjud. Bu, avvalo, transport harajatlarining oshishi (iqtisodiy oqibatlar) bo'lsa, ikkinchi o'rinda borish-kelishning jamiyat uchun salbiy ta'siri (migrant harakatlanishining salbiy ta'siri bilan bog'liq ijtimoiy oqibatlar)dan iborat bo'ladi.

“Xalqaro migratsiya tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda xalqaro migrantlar soni 272 millionga yetgan, shundan 164 millioni mehnat migrantlari bo'lib, bu dunyo ishchi kuchining 4,7% ni tashkil etadi”². Shu o'rinda aholi ko'chishi bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarni ma'muriy-huquqiy tartibga solinishining katta ahamiyatga molik ekanligini ta'kidlash zarur. Zero, IIV Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra «...2019- yilda o'zbekistonlik emigrantlarning umumiy miqdori butun dunyo bo'ylab qariyb 2 million 600 nafarni tashkil qilib, ularning asosiy qismi, ya'ni 2 million nafari Rossiya Federatsiyasida, 350 ming nafari Qozog'istonda, 80 ming nafari Janubiy Koreya Respublikasida, 60 ming nafari Turkiya va boshqa”³ davlatlarga mehnat qilish uchun ketgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2021-yil 14-sentyabrda imzolangan “Xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”⁴gi qarori bilan «...xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimi joriy qilinmoqda hamda uning oltita asosiy yo'nalishi belgilangan. Jumladan: tashqi mehnat migratsiyasi sohasida xalqaro

² Халқаро миграция ташкилоти (ИОМ)нинг миграция жараёнларига доир ҳисоботи. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Миграция_населения#cite_ref-4 (мурожаат вақти: 20.08.2020); United Nations Department of Economic and Social Affairs. — URL: <https://www.un.org/development/desa/en/news/population/international-migrant-stock-2019.html>

³ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бош бoshқармасининг 2019-2020 йиллар бўйича статистик маълумотлари

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 сентябрдаги ПҚ-4829-сон қарори “Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори \ \ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.09.2020 й., 07/20/4829/1281-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.12.2021 й., 06/21/34/1164-сон, 02.03.2022 й., 07/22/149/0186-сон, 01.04.2022 й., 06/22/95/0267-сон; 10.06.2022 й., 06/22/150/0516-сон

hamkorlik rivojlantiriladi, xorijdagi vatandoshlar tashkilotlari va o'zbek diasporalari bilan aloqalarni mustahkamlanadi; xorijga ishlashga ketishdan oldin fuqarolarni kasb-hunarga va xorijiy tillarga o'qitiladi, ularga kasbiy malakani tasdiqlovchi xalqaro sertifikatlar beriladi; mehnat migrantlari moliyaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlanadi, ularning hayoti va sog'lig'ini sug'urtalash amaliyoti kengaytiriladi, ular uchun madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etiladi; mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxslar reintegratsiya qilinadi, shu jumladan, ularning bandligi ta'minlanadi, kasbiy malakasi oshiriladi va tadbirkorlik tashabbuslari rag'batlantiriladi»⁵.

N.A.Imomovanning fikriga ko'ra "Migratsiya jarayonlarini tartibga solish borasida, eng avvalo, mehnat bozoridagi ishchi kuchi taklifi va unga bo'lgan talab o'rtasidagi nomutanosiblikni bartaraf etish, "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish, migratsiya jarayonlarida asosan noqonuniy migratsiyani tartibga solish, nazorat qilish hamda boshqarish, migratsiya jarayonlarini optimallashtirish, aholining, ayniqsa, yoshlarning yuz berayotgan o'zgarishlarga tayyorligini o'rganish va maqbullashtirish orqali ijobiy ta'sir ko'rsatishning psixologik-innovatsion yechimlarini asoslash, aholi turmush darajasini oshirish talab etiladi"⁶.

Demak, migratsiya jarayonlarining rivojlanishida uch bosqich mavjud deyish mumkin:

- yashash joyini o'zgartirishga tayyorgarlik (potensial migratsiya);
- migratsiyani amalga oshirilishi jarayoni;
- migrantlarni yashash joylarida yangi yashash sharoitlariga moslashishi.

Bundan tashqari, migratsiya jarayoni ikki jihatdan ko'rib chiqilishi kerak:

- 1) muayyan hodisalar oqibatida odamlarning hududiy harakatlanishi;
- 2) huquq normalari bilan tartibga solinadigan huquqiy munosabatlar.

Birinchi holda migratsiya jarayoni hududiy aholi harakatining mohiyatini ochib beruvchi umumiy ijtimoiy hodisa vazifasini bajaradi.

Ikkinchi holda – migratsiya doirasida shaxs migrant huquqiy maqomiga ega bo'ladi, bu maqom o'zgaradi, amalga oshiriladi yoki tugatiladi. Shu ma'noda, migratsiya jarayoni odatda muayyan ijtimoiy munosabatlar doirasida huquqiy tartibga solishni amalga oshirish jarayonidir.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 15 сентябрдаги ПҚ-4829-сон қарори “Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 16.09.2020 й., 07/20/4829/1281-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.12.2021 й., 06/21/34/1164-сон, 02.03.2022 й., 07/22/149/0186-сон, 01.04.2022 й., 06/22/95/0267-сон; 10.06.2022 й., 06/22/150/0516-сон*

⁶ Иммова Н.А. Мамлакатимизда меҳнат миграцияси тизимини рақамлаштириш *Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 4 | 2022. – P.1094-1102.*

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda migratsiya jarayonlarining ijtimoiy va huquqiy jihatlari mavjudligini qayd etish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Волох В.А. Миграционная политика: концептуальный подход // Политика и Общество. – 2011. – № 8. –С.24-27.
2. Гойибов Ж.Ч. Миграция муносабатларини маъмурий-хукуқий тартибга солиш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибаси \\ ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021. -P.1315-1321
3. Конвенция о применении Шенгенского Соглашения от 14 июня 1985 г. \\ <https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/shengenskaya-konventsiya-1990>
4. Тюркин М.Л. Историко-правовой анализ миграционных систем России, США, Франции и ФРГ. – М., 2004. – С.11-13.
5. Акимова С.А. Правовое регулирование миграционной политики и деятельности миграционных служб Соединенных Штатов Америки // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 4.
6. Кононов Л.А. Миграционная политика России: проблемы и пути их решения. (Аналитические обзоры Института научных исследований и информации при Президенте Российской Федерации: периодическое издание (открытая серия). № 4(14). 2010) / Л.А. Кононов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. -С.219-222.
7. Bakhtiorovna, Z. D. (2023). History of the Huvaydo's works study. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 9(10), 4-7.
8. Zaripova, D. (2023). The image of Iskandar in Huvaydo's work. Science and innovation, 2(C11), 50-53.
9. Xalqaro migratsiya tashkiloti konstitutsiyasi.1987.
- 10.G'oyibov J.Ch. O'zbekiston Respublikasida migratsiya jarayonlarini ma'muriy-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish. Yu.f.f.d(Phd)diss/2022.

